

Stolyarenko P.*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 12****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947><https://doi.org/10.5281/zenodo.15115112>**Abstract**

The twelfth part of the series of articles on the history of anesthesia is devoted to the history of the creation and improvement of the anesthesia machine, one of the most important tools used by anesthesiologists. Before the creation of anesthesia machines, inhalations of nitrous oxide and ether were carried out from a handkerchief or from a bag made of thick cloth to get a feeling of gaiety, slight intoxication and increased motor activity. The first anesthetic machines appeared following their public demonstration by Morton in 1846. These initial devices were simple inhalers based on the evaporation of the anesthetic agent. Their main problem was the loss of effectiveness with cooling. More complex inhalers were subsequently developed, in which the main difference was the possibility to provide more than one agent. Moreover, the concentration of the inhaled anesthetic was regulated for greater efficiency. At the beginning of the twentieth century, gas machines emerged, allowing the application of an anesthetic flow independent of the patient's inspiratory effort. These machines incorporated technological advances such as flow meters, carbon dioxide absorption systems and fine adjustment vaporizers. In this period, in the field of thoracic surgery, intraoperative artificial ventilation began to be employed, which helped overcome the problem of pneumothorax associated with open pleura by applying positive pressure. From the 1930s, the gas machines were fitted with a ventilator, and by the 1950s this had become a basic component of the anesthesia system. Later still, in the 1980s, alarm and monitoring systems were incorporated, giving rise to the current generation of workstations.

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, the 7th part in DSJ No. 82, the 8th part in DSJ No. 87, the 9th part in DSJ No. 88, the 10th part in DSJ No. 89, the 11th part in DSJ No. 93. To be continued.

Аннотация

Двенадцатая часть цикла статей по истории наркоза посвящена истории создания и совершенствования наркозного аппарата — одного из самых важных инструментов, используемых анестезиологами. До создания наркозных аппаратов ингаляции закиси азота и эфира проводили с носового платка или из мешка из плотной ткани, чтобы получить ощущение веселости, небольшого опьянения и повышения двигательной активности. Впервые наркозные аппараты появились после их публичной демонстрации Мортонем в 1846 году. Эти первые устройства представляли собой простые ингаляторы, в основе которых лежало испарение анестезирующего вещества. Их основной проблемой была потеря эффективности при охлаждении. Впоследствии были разработаны более сложные ингаляторы, в которых основным отличием была возможность использования более одного средства. Кроме того, для повышения эффективности регулировалась концентрация вдыхаемого анестетика. В начале XX века появились газовые аппараты, позволяющие подавать поток анестетика независимо от глубины дыхания пациента. В этих аппаратах использовались такие технологические достижения, как расходомеры, системы поглощения углекислого газа и испарители с точной регулировкой. В этот период в области торакальной хирургии начали применять интраоперационную искусственную вентиляцию лёгких путем применения положительного давления, которая помогла решить проблему пневмоторакса, связанного с открытой плеврой. С 1930-х годов газовые аппараты были оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких, а к 1950-м годам они стали основным компонентом системы наркоза. Еще позже, в 1980-х годах, в аппараты были включены системы сигнализации и мониторинга, что привело к появлению современного поколения рабочих станций.

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82, 8-я часть – в DSJ № 87, 9-я часть – в DSJ № 88, 10-я часть – в DSJ № 89, 11-я часть – в DSJ № 93. Продолжение следует.

Keywords: history of anesthesia, inhalers, anesthesia machine, nitrous oxide, ether, chloroform.**Ключевые слова:** история наркоза, ингаляторы, наркозный аппарат, закись азота, эфир, хлороформ.

ИСТОРИЯ НАРКОЗНО- ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Введение

Наркозно-дыхательные аппараты (НДА) — это один из самых важных инструментов, используемых анестезиологами, неотъемлемая часть медицинского оборудования, используемого для проведения хирургических операций. НДА позволяют контролировать дыхание пациента, управлять подачей анестетика и защищать от нежелательных эффектов. Основным предназначением НДА является поставка в лёгкие пациента наркотических препаратов и кислорода во время продолжительных операций. Во время наркоза аппарат направляет в лёгкие необходимое количество смеси газов оптимальной температуры и влажности и удаляет выдыхаемый углекислый газ. Кроме того, современные НДА обеспечивают искусственную вентиляцию лёгких и мониторинг основных жизненно важных показателей пациента.

НДА прошли путь от простых ингаляторов до современных рабочих станций в результате интеграции самого НДА с системами мониторинга, сигнализации и защиты [1]. Анестезиологическое устройство состоит из нескольких компонентов, включая системы подачи и удаления газа, испарители, электронные расходомеры и аппарат искусственной вентиляции [2].

Первые устройства для обезболивания: простые ингаляторы (1846-1876)

Возможно, первым современным газовым ингалятором был тот, который Джеймс Уотт, известный инженер, сконструировал для Гемфри Дэви (Humphry Davy, 1778–1819) в 1799 году, чтобы облегчить его эксперименты с вдыханием закиси азота (рис. 1, 2).

Рис. 1. James Watt (1736-1819) — выдающийся шотландский инженер, ученый и изобретатель

Рис. 2. Ртутный воздуходержатель и дыхательная машина, изображенные на фронтисписе к труду Дэви «Химические и философские исследования» [1]. Fig. 1 представляет собой часть машины, которая состоит из прочного стеклянного цилиндра (A), соединенного с таким же (B), прикрепленным к твердому блоку (C), в который вклеена стеклянная трубка (D) для подачи воздуха в подвижный приемник (E). Латунная ось (Fig. 2, F), имеющая двойной подшипник (a, a), заканчивается на одном конце колесом (G), окружность которого равна глубине приемника, так что она может быть вытянута к поверхности ртути шнуром (b) за один оборот; на другом конце прикреплено колесо (H), вид спереди, показан на Fig. 3 [3, 4]

Вполне вероятно, что преподаватель химии Уильям Аллен (William Allen) использовал этот аппарат в больнице Гая в 1800 году, когда перед Эстли Купером (Astley Cooper) и другими он продемонстрировал результаты вдыхания закиси азота, особенно отметив потерю ощущения боли [5].

В кирпичном здании на улице Тремонт 17–19 в Бостоне неприметная бронзовая табличка увековечивает первое из двух событий, которые послужили введением наркоза эфиром и тем самым изменили историю хирургии. На табличке написано следующее: «30 сентября 1846 года в комнате этого здания доктор Уильям Томас Грин Мортон впервые продемонстрировал ценность эфира как анестетика при зубохирургической операции». Чуть больше, чем

через две недели после этой даты, 16 октября 1846 года, Мортон, успешный дантист двадцати семи лет, который также был зачисленным студентом-медиком в Гарварде, провел свою эпохальную демонстрацию...

Эфирный ингалятор Мортон (рис. 3) был представлен 16 октября 1846 года в Массачусетской больнице общего профиля (Бостон, США). Его ингалятор был, пожалуй, первым настоящим аппаратом, поскольку у него был специальный патрубков, через который пациент мог вдыхать. Хотя эфир ранее использовали для наркоза, его вводили, прикладывая к носу пациента сложенное полотенце или носовой платок, пропитанные эфиром [6, 7].

Рис. 3. Эфирный ингалятор Мортонa. *en.wikipedia.org*

Эфирный ингалятор Мортонa состоял из маленького стеклянного шара, внутри которого находились губки. Он был снабжен двумя горлышками с отверстиями. Эфир вводился через одно из отверстий, а к другому был прикреплен специальный патрубок, регулирующий прохождение газа, и подсоединялся ко рту пациента [5]. Мортон быстро модифицировал и усовершенствовал этот прототип, и на публичной демонстрации, состоявшейся 16 октября, он уже построил клапаны в выходной патрубке, как отметил Генри Джейкоб Бигеллоу (Henry Jacob Bigelow, 1818-1890) в своем письме в «Бостонский медицинский и хирургический журнал» [8, 9].

Известие об успехе публичной демонстрации Мортонa пришло в Европу всего за два месяца, что привело к буму в производстве наркозных аппаратов, продолжавшемуся с конца 1846 до середины 1847 года. Эти первые разработки были основаны на описании ингалятора Мортонa, приведенном в письме Бигеллоу, в результате появились такие устройства, как эфирные ингаляторы Сквайра, Робинсона и Хупера в Англии; устройство Шаррьера

во Франции¹; и ингалятор Диффенбаха в Германии [10, 11].

Эти устройства имели некоторые общие характеристики: они состояли из стеклянной емкости для эфира с входным и выходным отверстиями, которые крепились к промежуточному элементу — шлангу или трубке, другой конец которой был соединен с дыхательными путями пациента. В емкость вводилась губка для увеличения поверхности испарения в соответствии с основным принципом парообразования [6].

Первый эфирный наркоз в Англии был применен 19 декабря 1846 года лондонским дантистом Джеймсом Робинсоном (рис. 4). Он немедленно сообщил о своем успехе знаменитому лондонскому хирургу Роберту Листону (1794-1847). В тот же день Листон нанял химика по имени Питер Сквайр (1798-1884) для создания ингалятора для введения эфира. 21 декабря 1846 года племянник Питера Сквайра, Уильям Сквайр, в то время студент-медик, ввел Листону эфир, используя ингалятор своего дяди (рис. 5). Пациент,

¹ Первый эфирный наркоз в Европе был проведен в Париже Фрэнсисом Уиллисом Фишером 15 декабря 1846

года. Отчёт был опубликован в «Бостонском Медицинском и Хирургическом журнале» в 1847 году [12].

Рис. 4. James Robinson (1813-1862) – британский дантист и его ингалятор эфира [13, 14]

Рис. 5. Ингалятор Сквайра [15]

Фредерик Черчилль, казалось, спал во время процедуры, когда Листон ампутировал ему правую ногу. Хирургический персонал и наблюдатели, присутствовавшие в операционной, были еще более впечатлены, когда пациент пришел в сознание и был уверен, что операция еще не проводилась. Листон, который высказал некоторые сомнения в эффективности американского открытия, затем объявил присутствующим: «Эта уловка янки превосходит месмеризм!» [15]. Репутация Листона как великого хирурга в немалой степени зависела от

скорости его работы, которая сводила к минимуму страдания пациента. Анестезия положила конец необходимости в такой скорости, позволив разработать более тщательные и трудоемкие хирургические методы.

Джон Сноу, первый врач-анестезиолог, начал применять эфир в больнице Святого Георгия и в своей книге, опубликованной в 1847 году, описал аппарат, которым он пользовался в течение трех месяцев (рис. 6).

Рис. 6. Эфирный ингалятор Сноу, используемый исключительно с июня 1847 года. Его описание: «А. Коробка из лакированного олова или покрытой медью, служащая водяной баней, когда аппарат используется, а в остальное время содержащая эластичную трубку и лицевые маски. К ней при помощи застёжек прикреплены и может перемещаться по желанию В. Спиральная эфирная камера из тонкой лужёной латуни или меди, покрытой серебром. С. Отверстие в том же месте для подачи выливаемого эфира и для привинчивания, D. Латунная трубка, через которую поступает воздух, вдыхаемый пациентом. E. Другое отверстие в эфирной камере для привинчивания F. Эластичная трубка длиной около трех футов. G. Лицевая маска. H. Вдыхательный клапан того же размера. I. Та же самая лицевая маска, сжатая, чтобы подогнать ее к меньшему лицу. S. Часть спиральной эфирной камеры, В» [16]

Методика проведения наркоза была значительно усовершенствована благодаря эфирному ингалятору Сноу (1847). Джон Сноу быстро понял, что применение эфира с помощью этих оригинальных аппаратов было неудовлетворительным. Он считал необходимым вводить эфир через трубки большого диаметра, обеспечивая достаточное воздействие на область применения. Кроме того, было

важно поддерживать температуру и, следовательно, парообразное состояние эфира, нагревая испарительную камеру. Поэтому он сконструировал свой собственный ингалятор (рис. 7). Он был основан на этих идеях и включал испарительную камеру внутри жестяной или медной коробки, которая служила в качестве водяной бани для предотвращения охлаждения эфира во время использования прибора [16].

Рис. 7. Копия эфирного ингалятора Сноу. Изображение любезно предоставлено Музеем истории анестезии Джеффри Кея, Мельбурн, Австралия. Регистрационный номер 4575. Воспроизведено с разрешения [17]

В ноябре 1847 года Джеймс Янг Симпсон в практику клинической анестезии ввел хлороформ. Для его применения он рекомендовал налить немного жидкости на полую губку, носовой платок, кусок полотна или бумаги и приложить их ко рту и носу пациента [18]. Эта рекомендация была очень

хорошо воспринята хирургами, которые, таким образом, были освобождены от использования громоздких и иногда неэффективных эфирных устройств, производство которых начало сокращаться. В течение следующих 20 лет анестезия,

будь то хлороформом или эфиром, обычно проводилась путем наложения пропитанного компресса, а затем с помощью проволочных конусов и масок. В каждом случае эти методы были открытыми или полуоткрытыми [19].

В 1862 году Джозеф Томас Кlover изобрел устройство для наркоза хлороформом, которое позволяло точно измерять и вводить смеси хлоро-

форма и воздуха (рис. 8), помогая избежать передозировок (иногда смертельных), которые обычно происходили раньше при применении этого анестетика [20]. Были также разработаны другие устройства для вдыхания хлороформа, такие как ингалятор Сансома (Sansom) [21] в 1865 году и аппарат Юнкера (Junker) в 1867 году (рис. 8-10), который имел сильфон с ручным приводом, с помощью которого смесь газов подавалась пациенту [22].

Рис. 8. Хлороформный аппарат Кlovera (1862). Изображение в свободном доступе. Источник: Wellcome Collection

Рис. 9. Ингалятор Сансома для хлороформа (1865)

Рис. 10. Ингалятор Юнкера (1867). Общественное достояние.
Ил. Музея науки, Лондон

Однако несчастные случаи с хлороформом по-прежнему были частыми [23, 24]. Это побудило врачей задуматься о других анестетиках и предложить более точные устройства для наркоза.

Сложные ингаляторы (1876-1908)

Разработка сложных ингаляторов была вызвана двумя клиническими потребностями: необходимостью регулировать концентрацию вдыхаемого анестезирующего средства и вводить более одного ингаляционного средства [25].

Закись азота была известна своими веселящими и обезболивающими свойствами с конца XVIII века. Недостатком было то, что для её получения и введения требовалось громоздкое и очень сложное оборудование. Это затрудняло транспортировку и значительно ограничивало её применение в зубокабинетах, где она использовалась в качестве газового анальгетика [26]. Однако

в 1870 году Джорджу Барту и компании Soxeter & Son, работавшим в Великобритании, удалось сжать газ и хранить его в жидком виде в стальных баллонах, а в 1873 году то же самое сделала компания Johnston & Brother в Нью-Йорке [27, 28]. Это нововведение значительно облегчило использование закиси азота в хирургии.

В качестве дальнейшего развития Кловер изготовил в 1876 году аппарат для смешивания закиси азота и эфира, который стал первой попыткой последовательного введения этих анестезирующих газов. Аппарат состоял из испарителя эфира, стального баллона со сжиженной закисью азота, присоединенного к нему газового крана, резинового мешка и лицевой маски (рис. 11). Испаритель и баллон с закисью азота были соединены с

Рис. 11. Аппарат Кловера для наркоза закисью азота и эфиром (1876). Каталог производителя, стр. 325. Общественное достояние. Фото: Wellcome Collection. CC BY. [17]

промежуточным элементом, прикрепленным еще одним соединением к резиновому мешку с анестезирующими газами, который, в свою очередь, соединялся с лицевой маской.

Испаритель эфира можно было использовать отдельно или в сочетании с закисью азота, открыв кран в основании баллона. Расположенная в верхней части промежуточного элемента клавиша управления позволяла закиси азота проходить через эфирную камеру или соединяла ее напрямую с пациентом. Таким образом, анестезия могла быть вызвана закисью азота, а затем поддерживаться с

помощью испарителя эфира, что было менее неприятно для пациента [29].

В 1877 году, чтобы регулировать концентрацию вводимого анестетика, Кловвер изобрел портативный ингалятор с регулятором эфира. Этот аппарат состоял из мешка и маски, небольшого куполообразного резервуара, который поворачивался к точкам на циферблате управления, чтобы постепенно увеличивать или уменьшать процент воздуха, проходящего через эфир (рис. 12). При вращении сферы вокруг центральной трубки два отверстия в

Рис. 12. Портативный регулирующийся эфирный ингалятор Кловвера [17]

основании постепенно открывались, и воздух, которым дышал пациент, проходил через эфир. Небольшой резервуар с водой, прикрепленный к сфере, должен был уменьшать охлаждение эфира при его испарении [30]. Это устройство было первым, которое правильно регулировало количество вдыхаемого воздуха, и стало очень популярным в Соединенном Королевстве, где оно использовалось

медицинскими службами Королевских ВВС вплоть до Второй мировой войны [31].

Добавление кислорода в газовую смесь не считалось необходимым до начала XX века, хотя в 1868 году хирург из Северо-Западного университета Эдмунд Эндрюс (рис. 13) предложил добавлять кислород к закиси азота.

Рис. 13. Paul Bert (1833-1886) — французский учёный и государственный деятель, доктор медицины, естественных наук, профессор физиологии в Сорбонне

Этой рекомендации последовали Поль Бер и Кловер. Так, в 1879 году Бер смешал 15% кислорода с 85% закиси азота для проведения анестезии в барокамере, хотя до 1885 года это решение оставалось непрактичным, поскольку имевшаяся технология была недостаточна для хранения чистого кислорода в баллонах высокого давления [28].

Среди первых устройств для комбинирования закиси азота и кислорода интересным примером является аппарат, описанный Хьюиттом в 1893 году

(рис. 14), который состоял из двух баллонов с записью азота, кислородного баллона, конструкции для поддержки и объединения баллонов, двойной трубки из индийской резины (внутренней и внешней), двойного мешка из индийской резины, запорного крана и лицевой маски [32, 33]. Примечательным аспектом этого устройства было наличие запорного крана для регулирования подачи двух газов. Этот регулятор имел позиции для

Рис. 14. Аппарат Хьюитта для наркоза смесью закиси азота и кислорода [32, с. 24]

введения воздуха, закиси азота или смеси кислорода и закиси азота в различных пропорциях [33]. Введение редукционных клапанов значительно улучшило работу наркозных аппаратов, позволяя оператору снижать высокое давление внутри баллона в различной степени до постоянного низкого давления на выходе, даже если давление внутри баллона упало с 130 до 10 атмосфер [34].

В начале XX века ингаляционными анестетиками в обычной клинической практике были эфир, хлороформ и закись азота, а этилхлорид и этилен, появившиеся во второй половине XIX века, были

менее популярны [35]. По этой причине новые устройства для наркоза, которые постоянно разрабатывались, были основаны на свойствах этих трех ингаляционных анестетиков. В 1901 году Хьюитт представил свой эфирный ингалятор, который был модификацией более раннего устройства Кловера (рис. 15). Основное изменение заключалось в увеличении диаметра центральной дыхательной трубки, что уменьшило дискомфорт при первых вдохах, пока пациент был еще в сознании, и снизило риск хрипов, цианоза и дыхательной

Рис. 15. Модификация портативного эфирного ингалятора Кловера, сделанная Хьюиттом (около 1901 г.). Общественное достояние. Фото: Музея науки, Лондон

недостаточности, которые по-прежнему довольно часто возникали у пациентов под наркозом. Благодаря этому новому устройству резервуар не вращался на центральной стойке, а оставался неподвижным; вместо этого центральная трубка, которая была разделена на две части, могла вращаться внутри резервуара, что позволяло добавлять эфир в резервуар, не отрывая ингалятор от лица пациента [36].

Другим новаторским наркозным аппаратом, разработанным в Германии в начале XX века, был кислородно-хлороформный аппарат Roth-Dräger, который облегчал совместное введение эфира и хлороформа. Первая модель этого устройства была представлена хирургом Отто Ротом (рис. 16) в Берлине на 31-м Ежегодном конгрессе хирургов Германии в 1902 году. Этот

Рис. 16. Otto Roth (1863-1944) – немецкий хирург, совместно с Генрихом Дрэгером и его сыном Александром Бернхардом Дрэгером (1870-1928) разработал наркозный аппарат

Рис. 17. Аппарат для смешанного наркоза Roth-Dräger

Аппарат (рис. 17) был одним из первых, который обеспечивал непрерывную подачу кислорода и позволял осуществлять контролируемое и надежное введение смеси кислорода и анестезирующих газов с помощью механических средств [37, 38].

В Соединенном Королевстве важные достижения в области подачи хлороформа произошли благодаря устройствам, предложенным Харткортом (Hartcourt) и Уоллером в 1903 году, и ингалятору

Леви в 1904 году. В 1901 году Британская медицинская ассоциация учредила комитет по изучению смертности от хлороформа и выбрала химика Вернона Харткорта (рис. 18) для проведения эксперимента. Харткорт сконструировал аппарат (рис. 19), описанный в 1903 году в «Британском медицинском журнале», предназначен для подачи в воздух не более 2% хлороформа и обладает способностью компенсировать снижение концентрации раствора, вызванное изменением температуры [39]. Другой

первопроходец, Огюст Уоллер (рис. 20), также считал, что несчастные случаи с хлороформом с большей вероятностью могут быть вызваны передозировкой, чем индивидуальной

Рис. 18. A. G. Vernon Harcourt (1834-1919) — английский химик и член Комитета по хлороформу Королевского колледжа хирургов

Рис. 19. Ингалятор Харткорта для хлороформа [40]

Рис. 20. Augustus Desiré Waller, 1856-1922) — британский физиолог

непереносимостью, изначально приписываемой препарату, и сосредоточился на лабораторных исследованиях для определения опасных, смертельных и минимально эффективных доз анестетика. На основе своих выводов он изготовил устройство для наркоза, которое регулировало пропорцию подачи паров хлороформа с помощью встроенных в устройство весов, которые он назвал «хлороформными весами Уоллера» [41].

В 1904 году, в целях дальнейшего совершенствования регулирования концентрации хлороформа в газовой смеси, Альфред Гудман Леви (Alfred Goodman Levy, 1866-1954) разработал ингалятор для регулирования концентрации хлороформа, чтобы она соответствовала клиническим стандартам от 1 до 4%. Леви считал, что доза хлороформа имеет решающее значение для предотвращения проблем с сердцем во время наркоза (рис. 21).

Основным вкладом Леви было внедрение компенсатора, предотвращающего влияние дыхательных усилий на концентрацию хлороформа, поскольку дыхательный насос выступал в качестве движущей силы устройства. Перед выполнением любых глубоких вдохов компенсатор включался вручную, чтобы снизить концентрацию хлороформа и таким образом избежать передозировки [42].

В 1911 году Леви обнаружил, что на самом деле причиной смерти из-за фибрилляции желудочков были низкие дозы хлороформа. Это состояние, при котором желудочек не может выбрасывать кровь из сердца. Если в этот момент пациент будет без сознания, он умрет без оказания неотложной помощи. Открытие Леви привело к тому, что хлороформ перестали использовать в качестве анестетика.

Рис. 21. Ингалятор А.Г. Леви с регулируемым действием хлороформа. Ил. Музея науки, Лондон <https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co75769/levy-type-regulating-chloroform-inhaler-england-1919-1925>

В 1908 году парижский хирург Луи Омбретанн (рис. 22) разработал еще одну модификацию

ингалятора Кловера [43] (рис. 23). Он считал хлороформ очень опасным веществом и поэтому работал в основном с эфиром.

Рис. 22. Louis Marie Arsène Ombredanne (1871-1956) — французский анатом и хирург, специализирующийся на детской и пластической хирургии

Рис. 23. Аппарат Омбреданна. Изображение любезно предоставлено Музеем истории медицины и научным институтом Лопеса Пиньеро, Университет Валенсии-CSIC, Испания. Воспроизведено с разрешения [17]

Омбреданн критически относился к аппаратам, доступным для этой цели; хотя он был убежден, что эффективность эфира определяется вдыханием его паров в замкнутом пространстве, он выступал за периодическое поступление свежего воздуха, чтобы избежать подачи гипоксических смесей газов. Соответственно, он разработал новое устройство, оснащенное регулятором количества вдыхаемых паров эфира, доли выдыхаемого воздуха, которую пациент снова вдыхал, и количества нового воздуха, добавляемого после каждого вдоха [17].

Газовые аппараты (1906-1930-е годы)

Технический прогресс также привел к разработке газовых аппаратов для использования с закисью азота. Эти устройства включают в себя различные компоненты, изначально предназначенные для других применений, но которые значительно улучшили эффективность и безопасность анестезиологического аппарата. В Германии в 1906 году Франц Кун сконструировал анестезиологический аппарат замкнутого цикла с двумя баллонами натронной извести для поглощения углекислого газа и клапанами для направления потока газа. Этот аппарат, произведенный компанией Dräger, стал известен как наркозный аппарат Kuhn-Dräger и позволял применять вентиляцию с положительным давлением (рис. 24). Однако

Рис. 24. Слева: Franz Kuhn (1866-1929) — немецкий хирург, внес значительный практический и научный вклад в развитие современной анестезии и неотложной медицины. Справа: наркозный аппарат Kuhn-Dräger

разработка этого аппарата была ограничена опасениями по поводу возможного взаимодействия между хлороформом и натронной известью [44].

В 1908 году Карл Кюпперс (Karl Küppers, 1874-1933) изобрел и запатентовал ротаметр потока газа, который позволил врачам более точно регулировать газы. В 1910 году Максимилиан Ной

(Maximilian Neu, (1877-1940) спроектировал аппарат для подачи закиси азота и кислорода, оснащенный ротаметром для измерения расхода каждого газа (рис. 25). Однако высокая стоимость этого наркозного аппарата ограничивала его применение [45].

Рис. 25. Аппарат Ноя [45, с. 327]

В Соединенных Штатах Элмер Маккессон (Elmer Isaac McKesson, 1881-1935) представил новую концепцию обеспечения подачи газа по требо-

ванию во время анестезии, а в 1910 году он представил аппарат с прерывистым потоком для введения анестезирующих газов (рис. 26). Это был пер-

вый наркозный аппарат с автоматическим отключением, регулируемым дыханием пациента. Благодаря этому устройству поток воздуха подавался только во время вдоха пациента и прекращался при

выдохе, что позволяло значительно экономить анестетики и лекарственные газы. Аппарат мог вводить закись азота, кислород и эфир как по отдельности, так и в сочетании [46]. Небольшой резиновый дыхательный мешок также позволял

Рис. 26. Elmer Isaac McKesson (1881-1935) и его наркозный аппарат [17]

возвращать часть выдыхаемого пациентом углекислого газа в воздушный поток. В своем описании аппарата доктор Маккессон объяснил, что пропорции этих паров и газов должны постоянно регулироваться в ответ на изменения в состоянии пациента. Он настаивал на том, чтобы пульс, дыхание и артериальное давление пациента регистрировались каждые пять минут. Эта функция мониторинга была включена в более позднюю модель McKesson Nargraf Machine [47].

В 1912 году, в Бостоне Коттон и Бутби (Cotton and Boothby) разработали наркозный аппарат, который обеспечивал непрерывную подачу анестезирующих газов и кислорода. Кроме того, был внедрен новый метод визуального измерения расхода газа. Этот метод, называемый «бутылка с пузырьками», состоял в пропускании каждого газа отдельно через воду в стеклянной смесительной камере (поэтому они также были известны как мокрые или водяные расходомеры). Скорость пузырьков газов в воде использовалась для оценки расхода и пропорции каждого газа [48-49]. Аппарат Cotton & Boothby впоследствии был использован в качестве прототипа

для производства других наркозных аппаратов, таких как тот, который был представлен Джорджем Крайлом (George Washington Crile, 1864-1943) и Чарльзом Тетером (Charles K. Teter, 1875-1959) на 27-м Международном медицинском конгрессе, проходившем в Лондоне в 1912 году. На этой встрече присутствовали первый президент Американского общества анестезиологов Джеймс Тейло Гватми (James Tayloe Gwathmey, 1862-1944) и доктор Х. Эдмунд Дж. Бойл (Dr. Henry Edmund Gaskin Boyle, 1875-1941), который позже изготовил другие аппараты для наркоза, модифицировав и усовершенствовал первоначальную модель Cotton & Boothby [49].

Джеймс Гватми представил свой наркозный аппарат в Миннеаполисе в 1912 году (рис. 27). Это устройство, в состав которого входили расходомеры воды Cotton & Boothby и которое производилось компанией Foregger с 1914 года, позволяло подавать через запорный кран кислород, закись азота и эфир как по отдельности, так и в комбинации. Кроме того, он регулировал пропорцию вдыхаемых анестезирующих газов и был оснащен лампой для нагрева газов [49-51].

Рис. 27. Аппарат для подачи кислорода с закисью азота Гватми-Вулси с присоединенными баллонами. *O* - регулирующий вентиль для подачи кислорода; O_2 - кислородный баллон; N_2O - баллон с закисью азота. Оригинальное изображение от [52, с. 172]

В 1915 году в Сент-Луисе (США) Деннис Э. Джексон (Dennis E. Jackson, 1878-1980) создал наркозный аппарат, который был оснащен замкнутым контуром для повторного использования выдыхаемого газа и, таким образом, снижения расходов на наркоз для пациента. Кроме того, в него был встроен поглотитель углекислого газа, состоящий из раствора гидрата натрия и гидрата кальция, через который пропускались выдыхаемые газы. Аппарат мог работать с закисью азота, хлористым этилом, эфиром, хлороформом или бромистым этилом, а также с другими анестезирующими газами, в дополнение к кислороду, и также включал небольшой электрический двигатель, который действовал как воздушный насос [53].

Растущее распространение газовых наркозных аппаратов и постоянное совершенствование материалов, облегчающих управление дыхательными путями, привели к появлению наркоза, основанного на эндотрахеальной инсуффляции. В Англии в 1916 году компания Shipway изготовила устройство, позволяющее вдуть «теплые пары анестетика», и подчеркнула преимущества этой формы введения в статье, опубликованной в журнале «Ланцет» [54].

В 1917 году ведущий английский анестезиолог Генри Бойль (Henry Edmund Gaskin Boyle, 1875-

1941) изобрел свой наркозный аппарат для анестезии с закисью азота, кислородом и эфиром на основе базовой модели Гватми и представил его в Лондоне, в Королевском медицинском обществе, в 1918 году. Оригинальная конструкция состояла из деревянного ящика, который служил каркасом, с двумя поперечными перекладинами, на которых были баллоны со сжатым газом (два с кислородом и два с закисью азота), испаритель эфира и расходомер воды (пузырьковая бутылка из аппарата Cotton & Boothby). Кроме того, аппарат был оснащен манометром для измерения давления в баллонах, чувствительными клапанами снижения давления и спиртовой лампой (для предотвращения замерзания закиси азота). Наркозный аппарат Бойля, первоначально изготовленный компанией Coxeter & Sons и впоследствии приобретенный британской кислородной компанией, сегодня считается стандартным для анестезиологических станций, хотя с момента своего первого появления он претерпело множество модификаций (рис. 28) по мере развития технологии [17, 55, 56]. Аппарат Бойля продолжал производиться более 50 лет, а бутылка Бойля стала стандартным элементом британских наркозных аппаратов.

Рис. 28. Аппарат Бойля. Слева: первая модель, с деревянной рамой, 1917 г. Справа: модель 1958 г., с металлической конструкцией. К раме стола прикреплены газовые баллоны и регуляторы давления. В верхней части находится блок ротаметров и испарителей [56]

В 1921 году, следуя подходу, предложенному сэром Фрэнсисом Шипвеем (Sir Francis Edward Shipway, 1875-1968), сэр Айвен Мэджилл (рис. 29) представил свое первое устройство для инсуффляции эфира теплым воздухом в трахею, портативную конструкцию, которая была очень хорошо принята анестезиологами, которые обычно работали на выездах. Эти первоначальные конструкции претерпели ряд модификаций в период с 1923 по 1932 год,

что позволило применять закись азота и кислород одновременно, а также использовать расходомеры газа [57, 58].

В 1924 году Ральф Уотерс (Ralph Milton Waters, 1883-1979) разработал первый простой и легко переносимый поглотитель углекислого газа [59]. (рис. 30). Он подчеркивал преимущества проведения наркоза с

Рис. 29. Sir Ivan Magill (1888-1986) — британский анестезиолог

Рис. 30. Поглотитель CO₂ Уотерса [60]

использованием поглотителя CO₂ — уменьшение количества анестезирующего газа, необходимого для наркоза и попадающего в воздух операционной, повышение влажности подаваемых газов и уменьшение потери тепла телом. Поглотитель CO₂ продолжали использовать до 1960-х годов. Абсорбция углекислого газа стала стандартной функцией всех современных наркозных аппаратов [60].

Основываясь на замкнутом контуре, предложенном Джексоном в 1915 году, Брайан С. Суорд (Brian C. Sword) в 1930 году разработал наркозный аппарат, который включал в себя первый замкнутый контур с абсорбцией углекислого газа через гранулы Уотерса, состоящие из 50% оксида кальция и 50% гидроксида натрия. Эти гранулы были упакованы в канистры и также действовали как средство, обезвоживающее выдыхаемые газы [61].

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Soro M, Belda FJ, Llórens J, et al. In: Ventilación Mecánica en Anestesia y Cuidados Críticos. Belda F.J., Llórens J., editors. Arán; Madrid: 2009. Estructura de los Equipos de Anestesia; pp. 313–49.
2. Patil VP, Shetmahajan MG, Divatia JV. The modern integrated anaesthesia workstation. *Indian J Anaesth.* 2013;57:446–454. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.120139>
3. Dawy H. Researches chemical and philosophical: chiefly concerning nitrous oxide or dephlogisticated nitrous air and its respiration. London : Printed for J. Johnson ... by Biggs and Cottle, 1800. 580 p.
4. Cartwright FF. Humphry Davy's researches on nitrous oxide. *Brit. J. Anaesth.* 1972;44(2): 291–6.
5. King AC. History of Anaesthetic Apparatus. *Br Med J.* 1946 Oct 12;2(4475):536–9. PMID: 20786955; PMCID: PMC2054484.
6. Thompson PW, Wilkinson DJ. Development of anaesthetic machines. *BJA.* 1985;57:640–648. <https://doi.org/10.1093/bja/57.7.640>
7. Anaya-Prado R, Schadegg-Peña D. Crawford Williamson Long: The True Pioneer of Surgical Anesthesia. *J Invest Surg.* 2015;28:181–7. <https://doi.org/10.3109/08941939.2015.1061826>
8. Bigelow HJ. Insensibility during surgical operations produced by inhalation. *Boston Med Surg J.* 1846;35:309–17.
9. Haridas RP, Bause GS. Correspondence by Charles T. Jackson containing the earliest known illustrations of a Morton ether inhaler. *Anesth Analg.* 2013;117:1236–1240. <https://doi.org/10.1213/ANE.0b013e31829e441f>
10. Duncum BM. The Development of Inhalation Anaesthesia; Oxford University Press; London: 1947, pp. 131–4.
11. Stolyarenko P. Pages of the history of general anesthesia. Part 8. *DSJ.* 2024;1 (87): 59–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13620635>
12. Fisher FW. The Ether Inhalation in Paris. *Boston Medical and Surgical Journal.* 1847;36(6):109–13. Text: electronic. URL: <https://listview.lib.harvard.edu/lists/hollis-000128696> (дата обращения: 27.03.2025).
13. Sakula A. James Robinson (1813-1862). *J Med Biogr.* 2002 Nov;10(4):205. <https://doi.org/10.1177/096777200201000404>
14. Robinson J. A treatise on the inhalation of the vapour of ether, for the prevention of pain in surgical operations, containing a numerous collection of cases in which it has been applied, with the names of the operators : history of the discovery—description of the apparatus—method of preparing the ether—remarks as to the time when the operation should commence, etc., 1847, 63 p.
15. Squire Inhaler - Wood Library-Museum of Anesthesiology. Text: electronic. URL: <https://www.woodlibrarymuseum.org/museum/squire-inhaler/> (дата обращения: 27.03.2025).
16. Snow J. On the Inhalation of Vapors of Ether in Surgical Operations. Containing a Description of the Various Stages of Etherization and a Statement of the Results of Nearly Eighty Operations in Which Ether Has Been Employed at St. George's and University College hospitals; London: John Churchill, 1847, pp. 1–17. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/39002011125391.med.yale.edu/page/n5/mode/2up> (дата обращения: 27.03.2025).

17. Romero-Ávila P, Márquez-Espinós C, Cabrera Afonso JR. Historical development of the anesthetic machine: from Morton to the integration of the mechanical ventilator. *Braz J Anesthesiol*. 2021 Mar-Apr;71(2):148-61. <https://doi.org/10.1016/j.bjane.2021.02.017> Epub 2021 Feb 10. PMID: 33894858; PMCID: PMC9373687.
18. Simpson JY. On a new anaesthetic agent, more efficient than sulphuric ether. *The Lancet*. 1847;50:549-50.
19. Franco Grande A, Álvarez Escudero J, Cortés Laiño J. In: *Historia de la Anestesia en España 1847 – 1940*. Franco Grande A., Álvarez Escudero J., Cortés Laiño J., editors. Arán; Madrid: 2005. *El Aparato de Anestesia en España. Aspectos Tecnológicos y Evolución Durante los Primeros 100 años de la Moderna Anestesia*; pp. 287–307.
20. Rushman GB, Davies NJH, Atkinson RS. *Butterworth Heinemann*; Oxford, Boston: 1996. *A Short History of Anaesthesia. The First 150 Years*; p. 28.
21. Sansom AE. *Chloroform: Its Action and Administration*. Churchill; London: Oxford University, 1865. 192 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/chloroformitsac00sansgoog/page/n8/mode/2up> (дата обращения: 27.03.2025).
22. Junker FE. Description of a new apparatus for administering narcotic vapours. *Med Tim Gaz*. 1867;2:590.
23. Clover JT. Chloroform accidents. *Br Med J*. 1871;8:33. <https://doi.org/10.1136/bmj.2.549.33>
24. Lister J. Chloroform Accidents. *Br Med J*. 1871;2(552):117-9. <https://doi.org/10.1136/bmj.2.552.117>
25. Nuñez CM. The evolution of anesthesia machine. *Bull Anesth Hist*. 1996;15:12-5.
26. Franco Grande A, Álvarez Escudero J, Cortés Laiño J. In: *Historia de la Anestesia en España 1847 – 1940*. Franco Grande A., Álvarez Escudero J, Cortés Laiño J, editors. Arán; Madrid: 2005. *Historia de la Anestesia por el Óxido Nitroso*; pp. 275-81.
27. Smith WDA. A history of nitrous oxide and oxygen anaesthesia. Part X: the early manufacture, storage and purity of nitrous oxide. *BJA*. 1967;39:351-381. <https://doi.org/10.1093/bja/39.5.351>
28. Dorsch JA, Dorsch SE. In: *The Wondrous Story of Anaesthesia*. EI Eger-II, Saidman LJ, Westhorpe RN, editors. Springer; New York: 2014. *Anaesthesia Machines and Breathing Systems: An Evolutionary Success Story*; pp. 703-14.
29. Clover JT. On an apparatus for administering nitrous oxide gas and ether, singly or combined. *Br Med J*. 1876;2(811):74-5. <https://doi.org/10.1136/bmj.2.811.74>
30. Clover JT. Portable regulating ether inhaler. *Br Med J*. 1877;1(838):69-70. <https://doi.org/10.1136/bmj.1.838.69>
31. Atkinson RS, Boulton TB. Clover's portable regulating ether inhaler (1877). A notable one hundredth anniversary. *Anaesthesia*. 1977;32(10):1033-6. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1977.tb09971.x>
32. Hewitt FW. *The Administration of Nitrous Oxide and Oxygen for Dental Operations*. Philadelphia: S. White dental manufacturing, 1897. 100 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/b21298956/page/n9/mode/2up> (дата обращения: 27.03.2025).
33. Hewitt FW. *Anaesthetics and their administration*. London: Griffin, 1893. 357 p.
34. Epstein HG, Hunter AR. *Anaesthetic apparatus. A pictorial review of the development of the modern anaesthetic machine*. *Br J Anaesth*. 1968;40:636-47.
35. Whalen FX, Bacon DR, Smith HM. *Inhaled anaesthetics: an historical overview*. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2005;19(3):323-30. <https://doi.org/10.1016/j.bpa.2005.02.001>
36. Edwards G. Frederic William Hewitt (1857-1916) *Ann R. Coll Surg Engl*. 1951;8(3):233-45. PMID: 14819955; PMCID: PMC2238538.
37. The Roth-Dräger oxygen and chloroform apparatus. *Br Med J*. 1907 May 4;1(2418):1067-8. PMID: 20763220; PMCID: PMC2357694.
38. Goerig M. In: *The Wondrous Story of Anaesthesia*. EI Eger-II, Saidman LJ, Westhorpe RN, editors. Springer; New York: 2014. *The Development of Anaesthesiology in German-Speaking Countries*; pp. 371-90.
39. Davison MH, Essex L, Pask EA. Older methods of the vaporisation of liquid anaesthetics. *Anaesthesia*. 1963;18:302-10. PMID: 14025539. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1963.tb13551.x>
40. Vernon Harcourt Inhaler. Wood Library. *Anesthesiology*. Text: electronic. URL: <https://www.woodlibrarymuseum.org/museum/vernon-harcourt-inhaler/> (дата обращения: 27.03.2025).
41. Thomas KB. *The development of anaesthetic apparatus: a history based on the Charles King Collection of the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland*. Blackwell Scientific Publications; Oxford: 1975. 268 p.
42. Zuck D. The development of the anaesthetic vaporizer. The contribution of AG Levy. *Anaesthesia*. 1988;43(9):773-5. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1988.tb05754.x>
43. Ombrédanne L. Un appareil pour l'anesthésie par l'éther. *Gaz Hôp. Paris*. 1908;81:1095-100.
44. Thierbach A. Franz Kuhn, his contribution to anaesthesia and emergency medicine. *Resuscitation*. 2001;48(3):193-7. PMID: 11278082. [https://doi.org/10.1016/s0300-9572\(00\)00370-1](https://doi.org/10.1016/s0300-9572(00)00370-1)
45. Goerig M, Schulte am Esch J. History of nitrous oxide - With special reference to its early use in Germany. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2001;15(3):313-38. <https://doi.org/10.1053/bean.2001.0165>
46. Cotton FJ, Boothby WM. *Intratracheal Insufflation Anaesthesia: Considered from its Physiological and Clinical Aspects*. *Ann Surg*. 1913;57:43-63. <https://doi.org/10.1097/0000658-191301000-00003>
47. McKesson Intermittent - Wood Library-Museum of Anesthesiology. Text: electronic. URL: <https://www.woodlibrarymuseum.org/museum/mckesson-intermittent/> (дата обращения: 28.03.2025).

48. Bause GS. The Cotton-Boothby apparatus. *Anesthesiology*. 2009;111:708.
49. Cope DK. James Tayloe Gwathmey: Seeds of a Developing Specialty. *Anesth Analg*. 1993;76:642-7.
50. Gwathmey JT. *Anesthesia*. New York and London, D. Appleton and company, 1914, 945 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/anesthesia00gwat/page/172/mode/2up> (дата обращения: 27.03.2025).
51. Ball CM. The Foregger Midget: a machine that traveled. *Anesthesiology*. 2013 Nov;119(5):1023-30. PMID: 23838716. <https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31829b382f>
52. New inventions. The Gwathmey gas oxygen apparatus. *The Lancet*. 1916;188(4857):607.
53. Jackson DE. A new method for the production of general anesthesia and anesthesia with a description of the apparatus used. *Anesth Analg*. 1971 Mar-Apr;50(2):181-9. PMID: 5102631.
54. Shipway FE. The advantages of warm anaesthetic vapours, and an apparatus for their administration. *The Lancet*. 1916;187:70-4.
55. Gurudatt C. The basic anaesthesia machine. *Indian J Anaesth*. 2013 Sep;57(5):438-45. PMID: 24249876; PMID: PMC3821260. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.120138>
56. Watt OM. The evolution of the Boyle apparatus, 1917-67. *Anaesthesia*. 1968;23(1):103-18. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1968.tb00015.x>
57. Waters RM, Rovenstine EA, Guedel AE. Endotracheal Anesthesia and Its Historical Development. *Anesth Analg*. 1933 Sep;12(5):196-203.
58. McLachlan G. Sir Ivan Magill KCVO, DSc, MB, BCh, BAO, FRCS, FFARCS (Hon), FFARCSI (Hon), DA, (1888-1986). *Ulster Med J*. 2008 Sep;77(3):146-52. PMID: 18956794; PMID: PMC2604469.
59. Waters RM. Clinical scope and utility of carbon dioxide filtration anesthesia. *Anesth Analg*. 1924;3:20-2.
60. Waters CO₂ Absorber - Wood Library-Museum of Anesthesiology. Text: electronic. URL: <https://www.woodlibrarymuseum.org/museum/waters-co2-absorber/> (дата обращения: 28.03.2025).
61. Sword BC. The closed circle method of administration of gas anesthesia. *Anesth Analg*. 1930;9(5):198-202.